

Роман Томашевский

**ВЗАИМОСВЯЗЬ СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В ПОЛЬШЕ XXI ВЕКА
(генезис, актуальное состояние, перспективы)**

Близость уровня элитных средних школ определяет качество образования в университетах. Попытки их объединения оказались образовательной утопией, несмотря на лозунги о равных возможностях образования, давление со стороны Поколения '68, взглядах коммунистов на равенство или усилия западных демократий. Демографический спад в Польше не устранил различия в образовании средних школ и университетов. Введение различных экзаменов на аттестат зрелости (базовый или расширенный уровень) даже углубило и усложнило отношения между вузами и университетами. Нынешние ассоциации средних школ и университетов в Польше определяются или обусловлены в равной степени следующими факторами: традициями, основанными в период 1919–2011 годов, дистанцией от административных изменений в 1999–2018 годах, тенденцией развития массового образования с параллельным явлением сопротивления образованию и изменениями в образовании и оптимизацией его перспектив, которые никто не может надежно спроектировать в польских реалиях. Поэтому оптимизация отношений между средней и академической школами – это постоянный и вечный процесс.

Ключевые слова: миф об экзамене на аттестат зрелости, университетский миф, ментальный капитал в образовании.

Томашевський Роман. Взаємозв'язок середньої і вищої школи в Польщі XXI століття (генезис, актуальний стан, перспективи).

Близькість рівня елітних середніх шкіл визначає якість освіти в університетах. Спроби їх об'єднання виявилися освітньою утопією, незважаючи на гасла про рівні можливості освіти, тиск з боку Покоління '68, поглядах комуністів на рівність або зусилля західних демократій. Демографічний спад в Польщі не усунув відмінності в освіті середніх шкіл і університетів. Введення різних іспитів на аттестат зрілості (базовий або розширений рівень) навіть поглибило і ускладнило відносини між вузами та університетами. Нинішні асоціації середніх шкіл і університетів в Польщі визначаються або обумовлені в рівній

мірі наступними факторами: традиціями, заснованими в період 1919-2011 років, дистанцією від адміністративних змін в 1999–2018 роках, тенденцією розвитку масового освіти з паралельним явищем опору освіти, змінами в освіті і оптимізацією її перспектив, які ніхто не може надійно спроекувати в польських реаліях. Тому оптимізація відносин між середньою і академічною школами – це постійний і вічний процес.

Ключові слова: міф про іспит на атестат зрілості, університетський міф, ментальний капітал в освіті.

Tomaszewski Roman. Relationships between high Schools and Universities in Poland in 21st century (origin, current state, perspectives).

The near location of elite high schools determines the level of education at universities. Attempts to their unification or even uniformity turned out to be an educational utopia despite slogans about equal educational opportunities, pressure from the Generation '68, communist visions of equality, or the efforts of Western democracies. The demographic decline in Poland has not eliminated the diversities in high schools and universities education. The introduction of various matriculation exams (elementary or at advanced level) has even deepened and complicated the relationship between high schools and universities. The current associations of high school and university in Poland are determined or conditioned equally by the following factors: tradition derived from period 1919-2011, distance from administrative changes in 1999-2018, mass education aspirations with the parallel phenomenon of resistance to education and last but not least, change and optimization perspectives in education which nobody can reliably design in Polish realities. Optimizing the relationship between high school and academic school is therefore a permanent and timeless undertaking.

Keywords: matriculation exam myth, university myth, mental capital in education.

Высшее образование, которое некогда
было привилегией, сегодня стало правом
*Тони Джадт (2006 г.)*¹

Самый успешный период в польской системе образования наступил после упадка государства на рубеже XVIII–XIX столетия, что можно

¹ Т. Джудт, *Powojnie. Historia Europy od roku 1945*, Poznań 2011, s. 465.

назвать своего рода парадоксом. Польское образование также опередило восстановление страны в начале XX века. Реформы Юзефа Дитля способствовали динамичному развитию польских средних и высших школ в Галиции в 1866–1914 годы. Данный процесс предшествовал созданию Второй Речи Посполитой в 1918 году. Период 1833–1861 гг. – это своеобразный пробел в развитии польских школ и университетов, вызванный политическими репрессиями во всех частях Польши. Прежде всего, речь идет о сокращении использования польского языка в образовательных учреждениях. Существенным моментом является тот факт, что именно в данный период произошло окончательное разделение уровней школьного образования на начальное, среднее и высшее, которое все еще актуально для европейских и большинства неевропейских систем образования. Школьные реформы, проведенные в европейских странах в период с 1861 по 1888 год, касались принципа всеобщего обязательного школьного образования, который был реализован в начальной школе. Начиная с реформы графа Александра Велепольского (Царство Польское), при помощи реформы Дитля (Галиция) и заканчивая реформой Адальберта Фалька (Пруссия – Германская империя), в результате развития средних и высших школ были созданы условия для восстановления элит.

Типовым решением для польского общества можно назвать взаимоотношения между вузами и средними школами, предложенные в образовательных системах немецкоязычных стран, начиная с 1834 года². Подтверждением чего стали два закона, касающиеся школьной системы Второй Речи Посполитой, принятые в период 1919–1920 и 1931–1933 гг. В частности, второе нововведение, известное как реформа Енджеевича оказалось весьма эффективным. Реформа ввела единые образовательные стандарты для польских средних школ (предлагающих аттестат зрелости по их окончании) и университетов³. Накануне Второй мировой войны польские вузы сумели приспособо-

² J. Schiller, *Universitas rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863–1917*, Warszawa 2008, s. 20. Начиная с 1834 года, вузы принимали только абитуриентов с аттестатом зрелости.

³ J. Jastrzębski, *Państwowe Szkolnictwo Akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe*, Kraków 2013.

биться к новым требованиям, при этом они защитили свою автономию и вышли на высокий уровень образования. Хотя, стоит уточнить, повышение уровня произошло в условиях достаточно жестких требований и научных стандартов, а количество вузов сократили до тридцати двух. Свообразным «тылом» вузов стали около 700 гимназий и лицеев, гарантирующих хороший уровень подготовки к университету. Подобная аналогия прослеживается в немецкоязычных государствах. Среди польских средних школ особенно высокий уровень подготовки предлагали заведения, основанные в особом порядке. Например, Кременецкий лицей, коллегиум иезуитов в Буньковичах под Хировом, а также школа в Рыдзыне, которую патронировал фонд князей Сулковских⁴.

Характерной чертой среднего образования Второй Речи Посполитой были тесные связи с высшими школами. С одной стороны, выпускники лицеев были очень хорошо подготовлены к учебе в университете, с другой стороны, часть вузовских преподавателей дополнительно работали в средних школах из-за нехватки высококвалифицированных учителей. В то время подобные отношения воспринимались в польском обществе как проявление патриотизма, однако они не могли не оказать особое влияние на высокий уровень выпускников старших классов. В дальнейшем плодами их высокой подготовки пользовались университеты. Взаимозаменяемость кадров между двумя уровнями образования так осталась особенностью периода, котором идет речь. Поскольку во второй половине XX века достичь подобного уровня не удалось, хотя и были предприняты попытки создать средние школы под патронажем университетов.

Выпускники средних и высших школ сформировали во Второй Речи Посполитой новый тип элиты, в ее основе было образование. Кроме того, в 1918–1939 гг. новая элита уравнивала старую польскую элиту, основу которой составляли аристократическое дворянство XIX века, а также деловые и землевладельческие круги⁵. Несомненно, высокий

⁴ Opr. Zbiorowe, *Szkoła rydzynska. Dzieło życia Tadeusza Łopuszańskiego*, Warszawa-Rydzyna 2013.

⁵ H. Domański, *Jedna struktura społeczna, Polska jedna czy wiele*, Warszawa 2005, s. 92-93.

уровень польских университетов сформировался под влиянием пристального внимания к преподавательскому составу вузов, а также организации университетов, но в равной степени обусловлен высокими требованиями, предъявляемыми к средним школам и экзаменам на аттестат зрелости. Таким образом, качественный фактор преобладал. Он же определил элитное положение вуза и польской системы образования до Второй мировой войны. Несмотря на волнения войны, перерыв в работе польских средних и высших школ, а также политические беспорядки, вызванные коммунистической идеологией, школьная система в Польше в 1944–1948 годах унаследовала довоенные стандарты. Средние школы сохранили свой уровень и относительную независимость, а польские университеты не поддались советизации даже во времена сталинизации⁶. С другой стороны, проблемой для среднего и высшего образования в Польше оказалось давление послевоенных бэби-бумеров. Будучи выпускниками старших классов, они в основном стремились продолжить свое образование в вузах. В 1960–1970-е гг. это означало строгий отбор в процессе вступительной кампании и вызывало социальную напряженность. Кроме того, свою лепту в сопротивление сложившейся ситуации внесли представители академических кругов и также средних школ (в основном общеобразовательных лицеев). Можно сказать, что это стало своеобразным вкладом Польши в европейский бунт Поколения '68. В советской зоне влияния такой бунт был отмечен только в Польше. Сам факт существования элитных вузов в крупных городах и независимых, можно сказать оппозиционных академических кругов, стал определяющим мотивом в процессе сопротивления идеологическим или квази-образовательным утопиям коммунизма. Над послевоенной польской интеллигенцией находилась коммунистическая партийно-правительственная элита, пытающаяся осуществить свой неэффективный контроль, но взамен получившая массу комплексов и разочарований. Внешне эти процессы проявились в форме антиинтеллектуальной политики.

⁶ J. Connelly, *Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956*, Warszawa 2014.

В дополнение к вопросу сопротивления академических кругов и частично общеобразовательных школ, сигнальная социальная напряженность стала вкладом Польши в европейское восстание поколения '68, которое в советской зоне было отмечено только в Польше. Факт существования элитных вузов в крупных городах и независимых, даже оппозиционных академических кругов определил их сопротивление идеологическим или квази-образовательным (или идеологическим) утопиям коммунизма. Послевоенная польская интеллигенция, созданная в этом направлении, имела коммунистическую партийно-правительственную элиту, пытающуюся осуществить неэффективный контроль, но это привело правящих коммунистов к комплексам и разочарованию. Внешним проявлением данных процессов стала антиинтеллектуальная политика⁷.

Лекарством от сложившейся ситуации в коммунистическом государстве, где институт среднего и высшего образования стал источником гражданской оппозиции, должна была стать реформа Ежи Куберского (1974 год). Это была попытка скопировать советскую систему образования в 1974–1980 гг. Эксперимент оказался неудачным. Можно предположить, что важную роль в этом сыграли высшие и средние элитные школы в крупных городских центрах. В период военного положения и политического кризиса, а также бюрократического разобщения «Солидарности», именно образовательные элиты взяли на себя роль политической оппозиции коммунистической системе⁸. Коммунистическая власть в ПНР вынуждена была принять либеральный закон о высшем образовании в 1982 году. Протесты привели к отказу от внедрения принципов политического строя в системе образования министра Куберского, а также вызвали значительное опоздание комплексного реформирования образования

⁷ До конца существования Польской народной республики и выпускники польских средних школ, и выпускники вузов воспринимались как интеллигенция, требующая социальной маргинализации.

⁸ R. Tomaszewski, *Университет как фактор консолидации польского общества и государства (1907–2007)*, Drynowski Zbiornik tom 10, Charków 2018, s. 315-334.

в Польше⁹. Реформы начали проводить только в 1991 году, вследствие чего была принята так называемая реформа Хандке в 1999 году¹⁰. Описанные процессы обусловили взаимоотношения между средними и высшими школами: в случае элитарных средних школ сотрудничество не составляло проблем, однако все остальные школы, где уровень подготовки выпускников оставлял желать лучшего, испытывали определенные проблемы в процессе сотрудничества с вузами.

Сегодня взаимоотношения между высшей и средней школой в Третьей Речи Посполитой зависят от следующих факторов:

- переменчивости демографической ситуации в 1990–2035 гг.,
- стимулирования образовательных целей второй волны бэби-бумеров периода 1990-2010 гг.,
- демографического кризиса в школах и университетах в 2012–2023 гг.,
- европейских образовательных стандартов, принятых после вступления Польши в Европейский Союз,
- образовательных реформ в высшем образовании с четким политическим подтекстом (реформа Кудрицкой – 2011–2014 гг., реформа Говина – 2016–2025 гг.),
- от феномена академического капитализма, а также кризиса коммерческой приспособляемости среднего образования к демографическим переменам наряду с расхождениями в социальных стратегиях реформы Хандке (1999) и Залевской (2018),
- разделения средних школ на элитарные и массовые, а также феномена сопротивления в образовании.

В Польше период с 1948 по 1999 гг. считалось, что к обучению в вузе может подготовить учреждение, в которое поступали дети,

⁹ B. Miśkiewicz, *Polskie szkolnictwo wyższe w latach 1981–1987*, Toruń 2003.

¹⁰ U. Świątochowska, *Systemy edukacyjne przełomu XX i XXI wieku*, Toruń 2000, s. 25-27. Период 1990-1994 гг. – это время стагнации, поскольку Совет по делам реформы под руководством доктора Б. Славинского все свое внимание сосредоточил на идеологии антикоммунизма, вместо того чтобы решать проблемы учебного процесса.

окончившие начальную школу (школа-семилетка до 1960 г. и школа-восьмилетка с 1961 г.). Далее обучение в средней школе длилось четыре или пять лет, по окончании которой ученики сдавали достаточно сложный государственный экзамен на аттестат зрелости. Только аттестат об окончании средней школы (аттестат зрелости) давал право на обучение в университете, а тип школы не имел значения: 4-летний общеобразовательный лицей (профессионально-технический, художественный, любой другой) или 5-летний техникум. Любой аттестат давал возможность поступить в вуз на любую специальность, однако до 1995 года дополнительным критерием отбора абитуриентов был строгий вступительный экзамен, организованный вузами. Выпускнику средней школы приходилось проходить два сложных суровых испытания, которые не были связаны друг с другом. После политического перелома 1989/1990 гг. селекцию абитуриентов постепенно отменили. Новую норму окончательно закрепили в новом законе о высшем образовании в 1999 году. Единственным критерием приема в вуз стал конкурс аттестатов о среднем образовании. Это произошло параллельно с введением новой системы экзаменов на аттестат зрелости в 2001 году. Проблема взаимоотношений между средней школой и вузами осложнялась спецификой экзамена на аттестат зрелости, поскольку его можно было сдавать на базовом или расширенном уровне¹¹. Экзамен в двух вариантах сводил на нет идею конкурсной основы аттестатов, поскольку существовал аттестат с расширенным экзаменом и базовым. На практике это означало, что только выпускники, имеющие аттестат с расширенным экзаменом, были действительно подготовлены к учебе в вузе.

В перспективе польской системы среднего образования (1919–2019 гг.) роль и масштабы трудностей при сдаче выпускных экзаменов в средней школе очень варьировались. Однако на протяжении всего столетия уровень экзаменов выходил за пределы простой дидактической ценности и определял пороговый уровень взаимоотношений школы и вуза. До 1974 года экзамен на аттестат зрелости был исключительно инструментом селекции. Новшество, предложенное

¹¹ Opr. Zbior., *Reforma systemu edukacji. Projekt*, Warszawa 1998 s.52.

в рамках реформи Куберского, позволило отказаться от сдачи выпускного экзамена в средней школе и получения аттестата о среднем образовании, что, однако, исключало возможность дальнейшего обучения. По сути, речь идет о варианте автоматической селекции выпускников средней школы. Высокий уровень сложности выпускных экзаменов в средней школе поддерживался руководством средних школ, которые пользовались автономией в организации и проведении экзамена на аттестат зрелости. Работу директоров средних учебных заведений оценивали, исходя из коэффициента поступивших в вузы выпускников школ. Однако еще с середины 1960-х гг. в оценках польских преподавателей вузов стало доминировать мнение о низкой подготовке выпускников школ к занятиям в вузе. Это явление усугубилось тем, что уровень подготовки в элитарных и обычных школах в крупных городах очень различался. Критика в адрес выпускников средних школ и уровня их подготовки значительно усилилась в 1990–1998 гг., что было совершенно оправдано ввиду быстрого роста доступности средних школ и исчезновения механизма селекции.

Параллельно с этим вузы ограничивали вступительные экзамены или вообще отказывались от них в попытках выжить. Суммы бюджетных дотаций зависели от количества студентов очной формы обучения, поэтому стремительное увеличение количества студентов-заочников, соответственно, увеличило доходы вузов, поскольку заочники платили за обучение¹². Более того, возросла внутренняя конкуренция среди вузов, поскольку количество негосударственных вузов увеличилось до 300. До 2005 года управление и средними школами, и вузами, осуществляло Министерство народного образования (Ministerstwo Edukacji Narodowej), однако министерство было не в состоянии выйти за рамки арбитра-медиатора между школами и вузами. Начиная с 2006 года и до сегодняшнего времени, однако, Министерство народного образования управляло только средними школами, однако академические вузы и университеты находились в ведении Министерства науки и высшего образования (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

¹² С 1991 года заочная форма обучения стала платной.

Wyższego). Различия в позиции двух министерств говорят не только об отсутствии взаимодействия между двумя ведомствами, но также усиливают эту разницу, усложняя взаимодействие между школой и университетом. Попытки реформ на уровне средней и высшей школы также не коррелируются между собой, провоцируя системный хаос. Ситуация сохраняется до сегодняшнего дня, более того, она может ухудшиться, поскольку мы наблюдаем последствия реформ министров Залевской и Говина, которые проводились одновременно, однако без должного взаимодействия.

Объективным фактором можно также назвать увеличивающееся давление демографического кризиса (начиная с 2010 года), а также увеличение роли так называемого «академического капитализма». Как следствие – коммерциализация некоторых средних школ, которые ориентированы на сдачу базового экзамена на аттестат зрелости. Возможно, мы имеем дело с «капитализмом средней школы»? В ближайшей перспективе подобная практика дала возможность внедрить реформу Хандке которая проводилась одновременно с имплементацией процедур болонского процесса. Необходимо подчеркнуть, что несоответствие данных нововведений неслучайно. В качестве вполне очевидного тезиса следует принять утверждение о том, результатом обеих нововведений стал дефект в виде увеличения стандартизации в образовании на среднем и высшем уровнях обучения. С этого момента учителя средних школ сосредоточились на подготовке учеников старших классов к экзаменационным тестам. Данная форма проверки знаний стала более предпочтительной, именно ее навязала Центральная экзаменационная комиссия Министерства народного образования. В результате польские университеты заполонило поколение так называемых «тестэйджеры»^{13,14}. Только элитарные лицеи в больших городах смогли избежать данной тенденции. В то же время именно реформа Хандке, начиная с 2003 года, сумела

¹³ Игра слов, от „test” (подросток) и „nastolatek” (тинэйджер), «поколение *detu – тесты*».

¹⁴ *Testolatki – od podstawówki do matury młodzież uczy się głównie dla testów*, *Polityka* 19/2011.

«впихнуть» в старшие классы 90% выпускников гимназий (8-летних средних школ)¹⁵, которые впоследствии и составили основную массу выпускников с базовым аттестатом зрелости и, соответственно, тестэйджеров в вузах.

Исходя из экономических соображений, и государственные, и частные вузы толерантно отнеслись (и относятся) к данному явлению. Они могли не только отменить вступительные экзамены или собеседования, но дополнительно пользовались соответственными законодательными поправками в законе Хандке. Вместо вступительного экзамена в университетах появился конкурс аттестатов, наряду с которым только на некоторых специальностях (медицина, право-ведение и т.д.) проводились тесты, или, реже, собеседование. Под давлением демографических перемен и общественных запросов как родителей старшеклассников, так и учеников школ либо студентов-первокурсников, в польском образовании в 2008–2019 гг. Сбылись пророчества Поколения '68: цель образования заключается «в окончательной ликвидации неоказания содействия, и, тем самым, в запрете селекции в школе (и в университете – Р.Т.); в праве каждого на образование и гарантированной стипендии; ... ответственности учителей перед учениками (и студентами – Р.Т.); ликвидация всех ... авторитарных учителей; навязывании сверху программ обучения (в том числе в вузах – Р.Т.)»¹⁶. В данном контексте возникает сомнение – чем еще в Польше определяются взаимоотношения между средней школой и университетом? Наверняка речь не идет о явлении противодействия, которое, несмотря на его «разрекламированность» в работах профессора Э. Билиньской-Суханек, носит ограниченный диагностический и регуляторный характер¹⁷. Вывод

¹⁵ P. Mikiewicz, *Spoleczne swiaty szkół srednich – od trajektorii marginesu do trajektorii elit*, Wrocław 2005, s. 30-31. Прежде только 30% учеников школ-восьмилеток продолжали учебу в лицеях.

¹⁶ R. Lumley, *States of emergency. Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978*, London 1990, s.96 (za T.Judt, op.cit.,s.489).

¹⁷ E. Bilińska-Suchanek, *Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu*, Kraków 2003.

этот можно подтвердить разделением средних школ на немногочисленные элитарные лицеи и массовые средние школы, которые превратились в точки «продажи» аттестатов зрелости. В свою очередь это влияет и на разделение вузов согласно аналогичным критериям. Данное явление невозможно уменьшить или ограничить в третьей декаде XXI века, хотя бы исходя из формальных квалификационных стандартов, предлагаемых в ЕС для определённой части профессий, поскольку только так можно подтвердить диплом.

Ключевой вопрос, описывающий взаимоотношения по линии лицей – университет, звучит так: **где заканчивается школа и начинается вуз? Вероятно, там, где заканчивается школьный учебник по данному предмету и начинаются знания, распороченные в научных публикациях.** Собственно, данное разграничение вступает в противоречие с Болонским процессом и давлением, связанным с упрощением программ обучения, методов академического образования со стороны массового студента. В результате все сводится к ограничению научного прогресса и «портит» университет.

Стимулирование образовательных устремлений поколения «польских бэби-бумеров 1946–1958 гг.», которые осуществили несбывшиеся мечты своих дедушек и бабушек, первоначально привело к снижению уровня старших и средних школ, однако в конечном имело положительный эффект. Речь идет о двухуровневом среднем образовании в Польше в 2002–2018 годах (первый уровень – средняя школа, гимназия, второй уровень – старшие классы, лицей), поскольку дети из социально низких слоев или неблагополучных семей получили возможность уравнивать свои шансы с другими детьми. Следующий момент – увеличение коэффициента дошкольного образования¹⁸. Благодаря тому, что гимназисты и лицеисты стали субъектами образовательного процесса, их шансы частично уравнились в рамках дошкольного образования, а значит, фактор неблагополучия в семье или социальном окружении также уменьшился. Реформа Хандке оказалось эффективной. Стоит отметить, что двухуровневое среднее

¹⁸ Например, в Слупске количество детей, посещающих детский сад, увеличилось с 30% до 70% (в возрастной группе 3–5 лет).

образование в Польше в свое время также было введено в рамках реформы Енджеевича во Второй Речи Посполитой. Эффекты были сопоставимы. Однако в период 1949–1999 гг., а также начиная с 2018 года (псевдо-реформа министра Залевской) начальная школа удлинилась до 8 лет, а средняя школа – до 4–5 лет. Как это повлияет на взаимоотношения школа средняя – школа высшая? В третьей декаде XXI века в польских условиях это будет зависеть от самоадаптационных условий вузов. Сомнения вызывает явная дезинтеграция академических кругов, которые были вынуждены пережить реформы профессора Кудрицкой (2011–2014 гг.) и доктора Говина (2016–2022 гг.).

Принимая во внимания цепочку преобразований в образовании, на одно поколение польской молодежи пришлось целых три преобразования в период 2007–2019 гг. Иными словами, нововведения продолжались 11 лет, в то время как длительность образовательного цикла составляет 17 лет. Дестабилизация угрожает, прежде всего, взаимоотношениям на уровне средняя школа – высшая школа. При этом университеты, вероятно, примут всех выпускников средних школ, принимая во внимание демографический спад. Селекция коснется (если это будет вообще возможно) определенных специальностей. Элитарные общеобразовательные лицеи в Польше пользуются неизменной популярностью, как, впрочем, и престижные вузы. Обмен выпускниками в этих заведениях – процесс относительно спокойный. Таким образом, подтверждается тезис о том, что для достижения академических успехов вуз должен быть окружен элитарными средними школами (данное условие очень важное, хотя, оно не единственное)¹⁹.

В польских организационных реалиях современной системы образования средние школы, а прежде всего высшие школы, различным образом пытаются позаботиться о качестве будущих учеников и студентов. Попытки создать элитарные детские садики, негосударственные элитарные начальные школы, а также попытки некоторых

¹⁹ D. Hejwosz, *Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych*, Kraków 2010.

Образовательные индикаторы развития потенциала Польши (статистические данные)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сравнение по годам и периодам				ПРИМЕЧАНИЯ
	II Речь Посполитая	III Речь Посполитая			
Население Польши	1939 г.	2010 г.	2019 г.	2020 г.	
Количество средних школ	≈ 37 млн	39,5 млн	38,5 млн	38,5 млн	
	ок. 800	ок. 7700	ок. 7000	ок. 6500	
Количество выпускников средних школ	ок. 22 тыс.	ок. 298 тыс.	ок. 265 тыс.	ок. 198 тыс.	Аттестаты с высшем образованием: Эффективность II РП - ≈ 50% Эффективность III РП - ≈ 70%
	ок. 50 тыс.	1840 тыс.	1300 тыс.	1305 тыс.	Все формы обучения в высшей школе
Количество высших школ	32	457	300	ок. 230	
Количество аспирантов и формы научного развития	ориентировочно 1 - 2 тыс. (ассистентура)	37,5 тыс.	ок. 50 тыс.	ок. 40 тыс.	
	Аспирантура	Другие формы (ассистентура, экстернат)			ок. 90%
					ок. 10%

Метаморфозы капитала в образовании в условиях массового общества

Образование и формирование потенциала (модель)

государственных школ и лицеев выйти на уровень элитарных учреждений, создание академических лицеев или школ с иностранным языком обучения, а также все более явные попытки польской молодежи мигрировать в поисках лучшего образования в страны ЕС или в США²⁰ – все это говорит о росте качественного фактора в образовании. На практике каждая из этих форм приобретает различную эффективность, поэтому вряд ли возможно найти универсальное решение. Тем более, невозможно подобное решение навязать административным путем. Единственный реальный фактор селекции – это установки выпускников средних школ, их родителей, а прежде всего – доминирующий положительный фактор, который описывает среднюю и высшую школу в польских образовательных реалиях. В качестве негативного фактора, однако, можно назвать претензии некоторых польских старшеклассников, которые кое-кто нередко пытается оправдать в рамках явления сопротивления в обучении. Наилучшим образом это проиллюстрировано в приведенных выше цитатах. Это означает, однако, что политический популизм может переходить в общественный популизм, а потом и в образовательный. Тем не менее, возникают сомнения касательно того, гарантирует ли это прогресс и улучшение отношений на стыке средняя школа – высшая школа. Возможно, стоило бы сослаться на еще один фактор – стимулирующий, которые таким образом оптимизирует данный стык. Я называю это «ментальным капиталом», который вместе с аттестатом зрелости должен принести с собой студент – первокурсник.

References

1. Bilińska-Suchanek, E. (2003). *Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu*. Kraków.
2. Connelly, J. (2014). *Zniwolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956*. Warszawa.
3. Domański, H. (2005). *Jedna struktura społeczna, Polska jedna czy wiele*. Warszawa.

²⁰ Речь идет о финансовых возможностях родителей или же о стипендиальных программах.

4. Hejwosz, D. (2010). *Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych*. Kraków.
5. Jastrzębski, J. (2013). *Państwowe Szkolnictwo Akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe*. Kraków.
6. Judt, T. (2011). *Powojnie. Historia Europy od roku 1945*. Poznań.
7. Lumley, R. (2005). *States of emergency. Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978*. London 1990.
8. Mikiewicz, P. *Społeczne światy szkół średnich – od trajektorii marginesu do trajektorii elit*, Wrocław.
9. Miśkiewicz, B. (1998). *Polskie szkolnictwo wyższe w latach 1981-1987*, Toruń 2003. V: *Reforma systemu edukacji*. Warszawa/
10. Opr. Zbiorowe,(2013). *Szkoła rydzyńska. Dzieło życia Tadeusza Łopuszańskiego*. Warszawa-Rydzyna.
11. Schiller, J. (2008). *Universitas rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917*. Warszawa.
12. Świętochowska, U. (2000). *Systemy edukacyjne przełomu XX i XXI wieku*. Toruń.
13. Testolatki – od podstawówki do matury młodzież uczy się głównie dla testów (2011). *Polityka*, 19.
14. Tomaszewski, R. (2018). Университет как фактор консолидации польского общества и государства (1907–2007). *Drynowski Zbirnik*, t. 10.